

ZAMONAVIY ARAB TILINI O'RGANISHDA XATTOTLIK ILMINING O'RNI

Mamarajabov Mirqosim

Renessans ta'lim universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15803499>

Annotasiya: Ushbu maqola zamonaviy arab tilining rivojlanish tarixini o'rganishga qaratilgan bo'lib, ayniqsa, zamonaviy arab tilini o'rganishda xattotlik ilmining ahamiyati, uning til o'rganishda qo'shadigan hissasi, shuningdek, zamonaviy texnologiyalar yordamida xattotlikni o'rganish usullari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Arab tili, tarix, zamonaviy, xattotlik, texnologiyalar, til.

Arab tili dunyoning eng qadimiy va keng tarqalgan tillaridan biri bo'lib, bugungi kunda 25 dan ortiq davlatning rasmiy tili hisoblanadi. Uning rivojlanish tarixi uzoq asrlarga borib taqaladi va u nafaqat muloqot vositasi, balki san'at, madaniyat va ilm-fan tili ham hisoblanadi.

Arab tilini o'rganish jarayonida talaffuz, grammatika, so'z boyligi bilan bir qatorda xattotlik ilmi (لِخَطِّ ا / طة خطا) yoki arab xattotligi ham muhim o'rin tutadi. Xattotlik nafaqat yozuv san'ati, balki arab balki tilning vizual estetikasi va tog'ri yozish qoidalarini o'rganishda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Abstract: This article discusses the importance of calligraphy in learning modern Arabic, its contribution to language learning, and methods for learning calligraphy using modern technologies.

Keywords: Arabic, calligraphy, modern, technologies, language.

Introduction: Arabic is one of the oldest and most widely spoken languages in the world, and is now the official language of more than 25 countries. Its history of development dates back centuries, and it is not only a means of communication, but also a language of art, culture, and science.

In the process of learning Arabic, along with pronunciation, grammar, and vocabulary, the science of calligraphy (لِخَطِّ ا / طة خطا) or Arabic calligraphy also plays an important role.

Calligraphy is not only art of writing, but also one of the main factors in learning the visual aesthetics of the Arabic language and the rules of correct writing.

Ko'pchilik uchun xattotlik shunchaki chiroyli yozish san'ati kabi ko'rinishi mumkin. Ammo, arab yozuvi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, uning o'rganilishi tilning chuqur tushunilishiga bevosita ta'sir qiladi. Arab alifbosi harflarning o'zaro bog'lanishiga asoslangan bo'lib, har bir harfning shakli va yozilish uslubi uning qo'shni harflarga bog'liq. Xattotlikni o'rganish jarayonida

talaba ushbu bog'lanishlarni, harflarning turli shakllarini (boshlang'ich, o'rta, oxirgi va alohida holatlar) chuqur tushunadi. Bu esa matnni tez va aniqroq o'qish va yozishga olib keladi.

Xatotlik ilmi va uning mohiyati

Xatotlik ilmining tarixi

Xatotlik san'ati arab tilining yozma madaniyatida alohida o'rin tutadi. Uning tarixi Qur'oni karimning yozuv shakli bilan bog'liq bo'lib, dastlabki musulmon yozuvchilari matnlarni chiroyli, tushunarli va aniq yozish maqsadida xattotlik san'atini rivojlantirganlar. Arab xattotligining asosiy uslublari quyidagilardan iborat:

Kufi – Qur'on qo'lyozmalarida keng ishlatilgan ilk yozuv uslubi.

Naskh – Zamonaviy bosma arab yozuvining asosi bo'lib, rasmiy yozishmalarda qo'llaniladi.

Ruq'a – Eng tez va sodda yozuv shakli bo'lib, kundalik yozishmalarda ishlatiladi.

Diwani – Asosan rasmiy hujjatlar va san'at asarlarida qo'llanadi.

Thuluth – Bezakli va murakkab yozuv turi bo'lib, asosan masjidlar va qo'lyozma san'atida qo'llaniladi.

Zamonaviy arab tili xattotlik san'ati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, xususan, Naskh va Ruq'a uslublari til o'rganish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Xattotlik ilmining asosiy tamoyillari. Xattotlik ilmi quyidagi jihatlarga e'tibor qaratadi: Harflarning chiroyli va aniq yozilishi, matnlarning vizual uyg'unligi, harflarning bir-biriga to'g'ri bog'lanishi yozuvning tartibli va tushunarli bo'lishi. Bu tamoyillar zamonaviy arab tilini o'rganayotgan kishilar uchun yozuvni aniq va tushunarli qilishga yordam beradi

Xatotlik ilmining arab tilini o'rganishda tutgan o'rni. Yozuvni oson va aniq o'zlashtirish: Arab tilining yozuv tizimi lotin yoki kirill yozuvidan farqli bo'lib, harflar so'z boshida, o'rtasida va oxirida turlicha ko'rinishga ega. Xattotlik bilan shug'ullanish orqali o'quvchi: Harflarning to'g'ri shakllanishini o'rganadi, harflar orasidagi bog'lanish qoidalarini tushunadi. Shu bilan birga, yozuv chiroyli va tartibli bo'lishi uchun zarur bo'lgan qoidalarni egallaydi. Bu esa yozma arab tilini o'rganishda katta foyda keltiradi. Talaffuzni yaxshilash: Arab tilida ba'zi harflar bir-biriga o'xshash bo'lib, talaffuzdagi noaniqliklar yozuvda ham xatolarga sabab bo'lishi mumkin. Masalan:

ص (**ṣād**) va س (**sīn**), ض (**dād**) va د (**dāl**), ط (**tā**) va ت (**tā**)

Xattotlik bilan shug'ullanish ushbu harflarni vizual jihatdan farqlashga va ularni talaffuzda to'g'ri ifodalashga yordam beradi. Qur'on va klassik matnlarni tushunishni ta'minlaydi. Hozirgi kunda ko'pgina diniy va klassik matnlar o'ziga xos xattotlik uslublarida yozilgan. Shu boisdan hozirda ko'plab insonlar arab tilini o'rganishmoqda.

Xattotlikni o'rganish orqali o'quvchi: Qur'on oyatlarining yozma shaklini yaxshi tushunadi, tarixiy qo'lyozmalar va eski arabcha kitoblarni o'qiy va klassik va zamonaviy arab tilini o'zaro bog'lay oladi.

Xotira va motorika rivojlanishi. Arab yozuvining murakkabligi sababli, xattotlik bilan shug'ullanish o'quvchining: Xotirasini yaxshilaydi (harflarning shaklini yodlash orqali),

qo'l harakatlarini moslashuvchan qiladi (yozish qobiliyatini rivojlantirish orqali), diqqat va e'tiborini oshiradi. Bu esa umumiy til o'rganish jarayonini yengillashtiradi.

Zamonaviy texnologiyalar va xattotlik Bugungi kunda xattotlik san'ati nafaqat qo'lda yozish, balki raqamli texnologiyalar bilan ham bog'liq. Arab yozuvini o'rganishda quyidagi zamonaviy vositalar yordam beradi:

Grafik dasturlar (Adobe Illustrator, CorelDRAW) – arab xattotligi bilan shug'ullanuvchilar uchun foydali.

Elektron qalam va planshetlar – arab yozuvini mashq qilishning zamonaviy usuli.

Mobil ilovalar (Learn Arabic Calligraphy, CalliPro) – xattotlikni interaktiv o'rganishga imkon beradi.

Raqamli xattotlik zamonaviy arab yozuvining estetikasini saqlab qolish va rivojlantirishga yordam bermoqda.

Zamonaviy arab tilida xattotlikni rivojlantirish yo'llari. Zamonaviy arab tilini o'rganishda xattotlikni samarali o'zlashtirish uchun quyidagi usullarni qo'llash mumkin: Qo'lda yozish mashqlarini ko'paytirish – Harflarni chiroyli yozish uchun maxsus daftarlar bilan ishlash. O'ziga xos yozuv uslubini shakllantirish – Naskh va Ruq'a uslublarini mashq qilish. Xattotlik bo'yicha maxsus kurslarda qatnashish – Ustozlardan saboq olish. Raqamli texnologiyalardan foydalanish – Elektron qurilmalar yordamida mashqlar bajarish.

Xulosa: Zamonaviy arab tilini o'rganishda xattotlik ilmi nafaqat yozuvning to'g'ri shakllanishi, balki tilning estetik, madaniy va diniy merosini chuqurroq o'zlashtirishda ham muhim rol o'ynaydi. Xattotlik orqali o'quvchilar harflarning

nozliklarini, ularning bir-biriga uyg'unligini va mantiqiy yozuv tartibini o'zlashtiradi, bu esa umumiy til ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Bugungi raqamli asrda xattotlik ilmini o'rganish yanada osonlashib, interaktiv dasturlar, onlayn kurslar va virtual ustaxonalar orqali o'zgaruvchan va innovatsion yondashuvlar bilan boyitilmoqda. Shu tarzda, zamonaviy arab tilini o'rganish jarayonida xattotlik ilmi tilning aniq, chiroyli va tushunarli yozuvini shakllantirish bilan birga, arab madaniyatining boy tarixini va dini qadriyatlarini ham kelajak avlodga etkazishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Xulosa qilib aytganda, arab tilini o'rganishni istagan har bir kishi uchun xattotlik ilmini o'zlashtirish zarur bo'lib, bu nafaqat til bilimlarini mustahkamlashga, balki madaniy merosga hurmat va qiziqishni oshirishga ham xizmat qiladi. Arab tilini xattotlik ilmi bilan birgalikda o'rganish insoning tilga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Murodov.A O'rta Osiyo xattotlik san'ati tarixidan.T. 2001.
2. Badalboyev.S. " Arab xatida o'qish vayozi " (husnixat).
3. "Toshkent islom universiteti" nashiriyot-matba birlashmasi.
4. Toshkent-2017.
5. "Tafakkur bo'stoni " nashiryoti Toshkent -2017.
6. www.vgik.info
7. www.pencil.nm.ru
8. www.uzswlu.uz

